

MONTE-KARLO USULINING UMUMIY SXEMASI

T.Tojiyev

FarDU dotsenti.

Majidova Gulnoza

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10410190>

Annotatsiya: Bu ishda Monte-karlo usulining umumiy sxemasidan foydalanib murakkab tasodifiy o'zgaruvchilarning qiymatlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tasodifiy hodisa, taqsimot qonunlari, konsentsial, chekli dispersiyaga, vektor parametr

Аннотация: В данной работе значения комплексных случайных величин рассчитываются по общей схеме метода Монте-Карло.

Ключевые слова: случайное событие, законы распределения, консенсус, конечная дисперсия, векторный параметр.

Monte-Karlo usulidan foydalanganda ma'lum taqsimot qonunlariga ega tasodifiy o'zgaruvchilar simulyatsiya qilinadi va ushbu qiymatlardan berilgan algoritmlar yordamida sezilarli darajada murakkab tasodifiy o'zgaruvchilarning qiymatlari hisoblanadi. Ularning taqsimlanishini, qoida tariqasida, endi analitik (yoki yarim analitik) topib bo'lmaydi va matematik statistika vositalaridan foydalaniladi. Bunday holda, odatda ikkita yondashuv ajratiladi: parametrik va parametrik bo'lmagan.

a) Parametrik yondashuv istalgan taqsimot chekli sonli parametrlar qiymatlarigacha ma'lum bo'lishini nazarda tutadi. Vazifa bu qiymatlarni modellashtirish natijasida olingan tasodifiy o'zgaruvchilar qiymatlaridan eng aniq aniqlashdir. $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ vektor parametr bo'lsin, uning qiymati aniqlanishi kerak va qaysi bir parametrik to'plamga tegishli ekanligi ma'lum. Shuningdek $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ qiymatlarni olamiz. Modellashtirish natijasida olingan tasodifiy o'zgaruvchining va bu qiymatlardan biz ma'lum bir funktsiyaning qiymatini hisoblaymiz $\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ bu odatda statistika deb ataladi. Agar $M\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N) = 0$ ekanligi ma'lum bo'lsa, u holda $\hat{\theta}$ statistik θ parametrning xolis bahosi deyiladi. Agar $M\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ bo'lsa, $\hat{\theta}$ asimptotik xolis deb aytiladi. $\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ ehtimollik bilan $\hat{\theta}$ uchun $N \rightarrow \infty$ ga yaqinlashadi, u holda, $\hat{\theta}$ uchun baholovchisi θ konsentsial deb ataladi. $\hat{\theta}$ chekli dispersiyaga ega xolis baholovchi bo'lsa va undan kichikroq dispersiyaga ega boshqa xolis baholovchi bo'lmasa, 0 deyiladi. samarali baholovchi $\hat{\theta}$. Bu holda smetaning dispersiyasi uning sifati ko'rsatkichidir. Umumiy holda, boshqa mezonlar ham kiritilishi mumkin. Quyida biz batafsilroq to'xtalamiz. ammo aniq vazifalar bilan bog'liq holda bu masalaga to'xtalib o'tamiz.

Keling, θ - raqamli parameter bo'lsin va $\hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$, $\theta(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ - namunaviy qiymatlarning ikkita raqamli funksiyasi shuningdek, bu $\underline{\theta} < \bar{\theta}$. Agar ba'zi uchun $\underline{\theta}$ va $\bar{\theta}$ funksiyalarni $0 \leq \gamma \leq 1$ bo'ladigan qilib tanlash mumkin bo'lsa, u holda $P(\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}) = \gamma$ interval $(\underline{\theta} < \bar{\theta})$ darajasiga mos keladigan ishonch oralig'i θ uchun γ , yoki 100γ foiz ishonch oralig'i deb ataladi.

Faraz qilaylik, namunaning birgalikda taqsimlanish zichligi bor $E = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$, teng $P_E = (x_1, \dots, x_N, \theta)$. Bu zichlik θ ga bog'liq bo'lib, odatda θ parametriga nisbatan namuna ehtimoli funksiyasi deb ataladi. Agar $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_N)$ funksiya mavjud bo'lsa, $\theta = \bar{\theta}$ da $P_E = (x_1, \dots, x_N, \theta)$ maksimal qiymatga ega bo'ladi, keyin statistik θ uchun $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_N)$ maksimal ehtimollik bahosi deb ataladi. Maksimal ehtimollik baholari statistikada qo'llaniladigan asosiy taxminlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimovich, T. T., Mamirovich, I. S., Muminovich, K. A., Solizhonovich, A. S., & Valerievich, S. Z. (2020). Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems. *European science review*, (1-2), 7-12.
2. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(10), 33-41.
3. Тожиев Т, И. Ш., & Рахимов, К. (2017). Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач. *Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti*, 156.
4. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). Pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(13), 146-149.
5. Тожиев, Т. Х. (2000). Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач.
6. Halimovich, T. T., & Abdurashidovich, K. A. (2022). Calculation of the exact integral by the monte carlo method. *International journal of social science & Interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 38-47.
7. Khalilovich, T. T. (2022). Creation of an algorithm and software complex for solving parabolic type boundary value problems by statistical modeling method. *Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics*, 12, 127-130.

8. Тожиев, Т., & Отахонов, А. (2018). Стохастические методы аппроксимации решения смешанной задачи для обобщенного уравнения неизотропное диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 634-636.
9. Мамажонов, М., Шерматова, Х. М., & Мукаддасов, Х. (2014). Постановка и метод решения некоторых краевых задач для одного класса уравнений третьего порядка парабола-гиперболического типа. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, (1 (8)), 7-13.
10. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 11-17.
11. Тожиев, Т., & Уликов, Ш. (2018). Построение несмещенная и ε -смещённая оценки для решения задачи Коши для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 636-639.
12. Тожиев, Т., & Ибрагимов, Ш. (2018). Стохастические методы аппроксимации для решения диффузионных задач. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 13-15).
13. Mamazonov, M., & Shermatova, K. M. (2017). On a boundary-value problem for a third-order parabolic-hyperbolic equation in a concave hexagonal domain. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences, 16(1), 11-16.
14. Mamazonov, M., & Shermatova, H. M. (2017). On a boundary value problem for a third-order equation of parabolic-hyperbolic type in a concave hexagonal region. Vestnik KRAUNTS. Physical and Mathematical Sciences, (1 (17), 14-21.

